

MÍNIMO EXISTENCIAL NO DIREITO TRIBUTÁRIO *EXISTENTIAL MINIMUM IN TAX LAW*

Geovanna Rodrigues Matos – Faculdade Santo Agostinho¹
Solange Barreto Chaves - Faculdade Santo Agostinho²

RESUMO: O artigo tem como objeto de estudo a garantia do mínimo existencial no que se refere ao âmbito do Direito Tributário, mais precisamente em uma análise ao Imposto de Renda. O imposto, no contexto do Estado Democrático de Direito, representa requisito intransitável, *conditio sine qua non* para a implementação, efetividade e concretização das políticas públicas, instrumentalizadas através dos serviços públicos. Por fim, demonstra que o pagamento dos tributos é um dever fundamental dos integrantes da sociedade, que garante a existência do Estado e possibilita que este obtenha meios de atingir seus fins, notadamente a garantia e efetivação de direitos que visem à realização do princípio da dignidade da pessoa humana.

Palavras-chave: Direito Tributário. Mínimo Existencial. Imposto de Renda.

ABSTRACT: The article has as its object of study the guarantee of the existential minimum with regard to the scope of Tax Law, more precisely in an analysis of the Income Tax. The tax, in the context of the Democratic Rule of Law, represents an impassable requirement, *conditio sine qua non* for the implementation, effectiveness and concretization of public policies, exploited through public services. Finally, it demonstrates that the payment of taxes is a fundamental duty of the members of society, which guarantees the existence of the State and enables it to obtain means of achieving its ends, notably the guarantee and enforcement of rights aimed at the realization of the principle of dignity of the human person.

Keywords: Tax law. Existential Minimum. Income tax;

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem o objetivo de demonstrar por meio da análise de diversos textos como o dever de pagar tributos garante a existência da vida em sociedade. Tal discussão se mostra importante, considerando a falsa ideia de que os tributos pagos, principalmente no Brasil, não servem para nada, ou não cumprem os objetivos para os quais foram instituídos.

Diante das desigualdades sociais, o Direito Tributário, através de seus princípios basilares, surge como uma alternativa para diminuir tais desigualdades, sobretudo no Imposto de Renda, que interfere diretamente na renda dos brasileiros.

Nessa perspectiva, mais precisamente na área tributária surgem algumas indagações frente às desigualdades sociais, bem como a má distribuição de renda e riquezas, dentre as quais se questiona quais os instrumentos são necessários e eficazes para a solução desses problemas econômicos, sociais e até políticos.

A ideia de financiamento dos direitos humanos decorre de dois entendimentos principais, o de que todos os direitos, para serem realizados e exercidos custam dinheiro e de que os cofres públicos são abastecidos através do pagamento de tributos, ou seja, deve-se ao pagamento de tributos e, é claro, à correta gestão da receita daí proveniente, o custeio dos direitos fundamentais. É nesse âmbito que se introduz a ideia de reserva do possível e, ao seu lado, de reserva orçamentária, para, com as ideias do mínimo existencial.

Inicialmente, iremos entender como funciona o tributo e o porquê da necessidade dele. Logo, como os direitos sociais/fundamentais funciona na prática e como abrange para o mínimo existencial.

Nesse sentido, será demonstrado em como a questão tributária pode favorecer a população, desde que, seja bem gerenciada. O que, claramente, não ocorre no Brasil.

1

2. MARCO TEÓRICO

Primeiramente, cabe salientar que o Direito Tributário é um ramo do Direito Público que traz princípios e regras acerca da instituição, fiscalização e arrecadação dos tributos, razão pela qual é importante ressaltar o conceito de tributos, que conforme elenca o Código Tributário Nacional (CTN) em seu art. 3º é:

1 Discente do 10º semestre do curso de direito da Faculdade Santo Agostinho. E-mail: geovannamaatos@hotmail.com

2 Mestre em Direito. Docente do curso de direito da Faculdade Santo Agostinho. E-mail: solange.chaves@vic.fasa.edu.br

Art. 3º, do CTN. Toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Além da função arrecadatória, os tributos também são utilizados para preservação da estabilidade econômico-financeira do País, assim como para subvencionar entidades que atuam em cooperação com o Estado. Desse modo, se diz que um tributo tem função fiscal quando seu objetivo preponderante é gerar receita ao erário. Por outro lado, se o objetivo preponderante do tributo não é arrecadatório, mas interventivo, conclui-se que ele possui função extrafiscal. (ARAÚJO, 1996 p. 332). Um tributo dificilmente será exclusivamente fiscal ou extrafiscal. É comum que o mesmo tributo tenha mais de uma função, mas o que interessa para sua classificação é identificar qual a sua função preponderante.

No caso do imposto de renda, por exemplo, que é a principal fonte de receita da União, o que significa que ele é um tributo preponderantemente fiscal, o que não afasta, no entanto, o desempenho simultâneo de funções extrafiscais.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, devem usar de recursos provenientes de seus orçamentos para financiar parte da segurança social (art. 195 da CF / 88), isto é, saúde e previdência e assistência sociais, e, ainda, deverão usar um percentual mínimo da receita advinda dos impostos para a manutenção e para o desenvolvimento da educação e do ensino (art. 212 da CF/88).

Assim, nota-se que a atividade tributária concentra um poder-dever em que participam o Estado, o contribuinte e a sociedade, sendo que tal atividade possui um fim específico que passa pela obtenção dos meios materiais, mas apenas enquanto tais meios servirem para alcançar os objetivos fundamentais refletidos no art. 3º da CF/88. (BASTOS, 2006, p. 146)

Vê-se, portanto, que todos os direitos, inclusive direitos reservados, os pagamentos de financiadores para os projetos sociais para serem concretizados, de maneira que é papel do Estado tanto gerir quanto aplicar adequadamente esses recursos arrecadados na própria sociedade com a reserva, é claro, de uma pequena parte para remunerar seus serviços, quando estes primeiros devidamente prestados.

De maneira geral, tem-se a ideia que o brasileiro paga muitos impostos, não entende o que paga e acredita que o retorno desses impostos para a sociedade é pequeno em termos de educação de qualidade ou um sistema de saúde com mais eficiência.

Diante desse cenário, vislumbra-se a imensa complexidade do sistema tributário brasileiro, visto que a carga tributária atual é muito alta, equivalente a aproximadamente 35,07% (trinta vírgula sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 (AFONSO E CASTRO, 2019, p. 4), que em comparado à países do mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, a carga é alta, chegando a ser comparada à de países desenvolvidos, como por exemplo a Alemanha, que tem aproximadamente 36,07% (trinta e seis vírgula sete por cento) (OLIVEIRA, 2019, p. 89), sendo iguais em números, porém, diferentes socialmente, principalmente nas desigualdades sociais.

2.1 A Implementação dos Direitos Sociais no Contexto do Mínimo Existencial

Os direitos fundamentais podem ser divididos, didaticamente, em três grupos, no que aqui se adota o triplo ideal francês do século XVIII: liberdade, igualdade e fraternidade. Em resumo, pode-se dizer: os direitos do primeiro grupo (liberdades) referem-se às escolhas e à autonomia dos indivíduos, no que não é necessária nenhuma ação estatal direta para haver seu exercício pelas pessoas, bastando que estas tenham tão-somente a oportunidade e a capacidade de exercer suas liberdades;

Os direitos do segundo grupo (direitos sociais) têm a ver com a viabilização das liberdades, de modo que é necessária a ação estatal direta – ou prestacional – para fornecer às pessoas oportunidades para o exercício de suas liberdades; e, por fim, os direitos do terceiro grupo (fraternidades), que se inserem na necessária cooperação e solidariedade para a formação de uma sociedade bem-ordenada, amarrando, portanto, todos os grupos.

Desta maneira, os direitos fundamentais pertencem a todos e devem ser respeitados por todos e pelo Estado. Os direitos fundamentais são aqueles consagrados no plano do Direito Constitucional de cada Estado. No caso do Brasil, os direitos fundamentais estão arrolados expressamente nos arts. 5º a 7º da CF/88, salientando-se que na realidade eles estão previstos em toda ordem jurídica brasileira desde que decorrentes do regime e dos princípios adotados pela República Federativa do Brasil (art.5º §2º), além dos tratados internacionais que o Brasil seja parte, nesses casos, desde que aprovados em cada Casa do Congresso Nacional em

dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros para serem equivalentes às emendas constitucionais (art.5º §3º).

Portanto, pode-se dizer que os direitos sociais têm a ver com as oportunidades que são oferecidas ao indivíduo para o exercício das liberdades que lhes são asseguradas, isto é, os direitos sociais têm por papel a redução das desigualdades socioeconômicas através do oferecimento de oportunidades aos seres humanos.

A concretização dos direitos fundamentais citados pode ser entendida como a eficácia social das normas jurídicas que estabelecem esses direitos, considerando que a comunidade é como um conjunto formado tanto pelos indivíduos quanto pelo Estado. (SIQUEIRA, 2009)

2.3 Mínimo Existencial

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 dispõe em seu art. XXV, 1 que:

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle (Assembleia Geral da ONU, 1948)

A garantia de condições mínimas não possui assento preciso constitucional, apesar de constar expressamente na referida Declaração, tendo apenas o Japão feito constar em sua Constituição que “todos terão direitos à manutenção de padrão mínimo de subsistência cultural e de saúde”, conforme menciona Alexandre Machado em seu estudo comparado. (OLIVEIRA, 2019, p 57).

Compreendem o mínimo existencial como o conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar uma vida digna à pessoa, constituindo o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, protegido contra a intervenção do Estado e da sociedade. Os próprios direitos sociais, como a assistência social, a saúde, a moradia, a previdência social, o salário mínimo dos trabalhadores e etc, abrangem dimensões do mínimo existencial. Os autores destacam que não há como estabelecer, de modo taxativo, um rol de elementos nucleares do mínimo existencial, nem mesmo o legislador poderá fixar valores ou padronizar as prestações destinadas a satisfazer o mínimo existencial (Sarlet; Figueiredo, 2007).

O mínimo existencial revela-se direito subjetivo, com uma proteção negativa, contra a intervenção Estatal e, uma faceta positiva, através de prestações estatais. Tratando das facetas positiva e negativa, Sarlet (2015, p. 101) aduz que “se o mínimo existencial é aquilo que o Estado, em todo o caso, deve assegurar positivamente, também é aquilo que o Estado deve respeitar por força de um dever de não intervenção”.

Assim, a solidificação e fixação dos direitos fundamentais só é possível se houver o financiamento por parte da sociedade, mediante o pagamento de tributos, e, ainda assim, desde que haja um correto direcionamento dessa verba arrecadada para a sociedade, efetivando os direitos mínimos, que devem ser realizados como prioridade para o governo por serem garantias mínimas ao indivíduo.

Nesse descortinar, Stephen Holmes e Cass Sunstein no livro *The Cost of Rights — Why liberty depend on Taxes* (Os Custos dos Direitos — Por que a liberdade depende dos tributos) mostram que direitos custam dinheiro e ainda que são serviços públicos que o Governo presta em troca de tributos, ou seja, a liberdade de ação dos indivíduos em uma sociedade custa caro. Assim, nota-se que os direitos só existem onde há fluxo orçamentário que o permita, não existindo direitos fundamentais “gratuitos”. (GALDINO, 2005 p. 346)

Ainda sobre esse argumento, tendo em conta a crescente desigualdade social, falha na saúde e educação, além do elevado índice de pobreza no Brasil, o que faz concluir que o Estado não “retorna” como deveria o que fora arrecadado, não investe suficientemente tal arrecadação na promoção de políticas públicas, garantindo à população, principalmente os mais carentes os direitos básicos para sua subsistência, considerando que a maioria dos tributos não são vinculados, a exemplo do Imposto de Renda, assim não há uma contraprestação específica por parte do Estado, como acontece com as taxas.

Desse modo, sistema tributário atual de certa forma não busca garantir o mínimo existencial aos indivíduos que, são as garantias de “oportunidades mínimas devidas a todo e qualquer ser humano, a fim de que possa desenvolver-se adequadamente e ter uma vida minimamente digna”, com acesso à saúde, à educação,

à moradia, à alimentação, ao lazer, enfim, ter acesso àquilo que o possibilite mais do que existir, viver. (SIQUEIRA, 2009, p. 119).

2.4. Imposto de Renda e Mínimo Existencial

No que se refere ao campo tributário, o mínimo existencial se revela através das imunidades fiscais, na medida em que o poder de imposição fiscal do Estado não pode invadir a esfera da liberdade mínima do cidadão, representada pelo direito à subsistência. Porém, tal instituto é formado de direitos e deveres, entendido como direitos mínimos os direitos sociais, enquanto os deveres se referem ao respeito às normas constitucionais, o de pagar tributos e o respeito aos direitos dos outros cidadãos, o que ainda deverá ser melhorado, com fito de assegurar maiores garantias aos indivíduos. (SIQUEIRA, 2009, p. 111-113)

No art. 153, §2º, III, da Constituição Federal, é disposto da seguinte maneira, vejamos:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

I - importação de produtos estrangeiros;

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;

III - renda e proventos de qualquer natureza; (grifo nosso)

No tocante ao Imposto de Renda, a base de cálculo será a própria renda do contribuinte e poderá apresentar diferentes alíquotas dependendo do poder econômico do mesmo. Em 2010 ocorria quatro tipos de alíquotas, variando de 7,5 a 27,5%, além da faixa isenta que a época era aproximadamente 1.499,15 (mil quatrocentos e noventa e nove e quinze centavos). Porém, a faixa que incide a maior alíquota manteve-se quase inalterada ao longo dos anos (2009-2019), que se mantém praticamente a mesma, conforme informações do site da Receita Federal trazendo efeitos negativos para a progressividade deste imposto, já que os contribuintes que possuem uma renda mais alta acabam contribuindo com uma parcela relativamente baixa de seus proventos. (RECEITA FEDERAL, 2019)

Assim sendo, mostra que isso afeta o sistema progressivo, visto que duas pessoas que recebem proventos com diferenças significativas estarão na mesma base de cálculo do Imposto de Renda, fugindo totalmente do real sentido da progressividade fiscal.

Destarte, percebe-se que para a redução das desigualdades sociais e tributárias, é preciso, ainda, tributar de forma progressiva, conforme a capacidade contributiva do cidadão, atualizando constantemente as bases de cálculos, pois, as famílias com mais elevado poder aquisitivo arcarão com o maior ônus fiscal, redistribuindo a renda nacional, a fim de concretizar as garantias fundamentais, para que todos possam ver esses rendimentos sendo investidos na melhoria dos serviços públicos.

3. MATERIAL E MÉTODO

O método indutivo utilizado para o desenvolvimento do presente artigo, foi baseado em fontes seguras, e o mais importante, estatísticas que foram estudadas ao longo de todo o desdobramento dos tributos necessários para crescer e proporcionar a maior conformidade de soluções socioeconômicas, tendo em vista que o estudo tem como objetivo primordial compreender a necessidade do dinheiro que é arrecadado pelo Estado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O mínimo existencial no direito tributário é um conceito que se refere à garantia de que os impostos e tributos não devem comprometer a subsistência e a dignidade das pessoas. Em outras palavras, ele se baseia na ideia de que o Estado não pode importar uma carga tributária tão pesada que torne impossível para os cidadãos atenderem suas necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde e educação.

4

A discussão sobre o mínimo existencial no direito tributário está fortemente relacionada ao contexto econômico e social de um país. Mudanças na economia, desigualdade de renda e outros fatores que influenciam as discussões sobre como garantir o mínimo existencial.

Em resumo, os resultados e discutir em torno do mínimo existencial no direito tributário são fundamentais para equilibrar a necessidade de arrecadação de impostos com a proteção dos direitos humanos básicos dos cidadãos. Essas discussões envolvem muitas vezes aspectos legais, econômicos, sociais e políticos e têm um impacto direto na formulação de políticas fiscais e na interpretação das leis tributárias.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas análises realizadas no artigo, é notório que o sistema tributário possui uma complexidade muito alta, o que faz com que não seja um assunto pautado para grande parte dos brasileiros, levando em conta a alta carga tributária que fomenta o país.

Em razão disso, um ordenamento tributário deve respeitar a capacidade econômica do contribuinte, para assim ser equânime e incluir a análise do princípio do mínimo existencial. Já que, este princípio se faz necessário no que diz respeito à proteção de seus direitos fundamentais, como alimentação, moradia, educação e saúde, lazer, higiene, entre outros, como dispõe o artigo 7º, IV, CF/88.

Sendo assim, o mínimo existencial no âmbito tributário representa o patrimônio jurídico protegido contra a tributação do Estado, porque, além de estar situado aquém da capacidade contributiva, ele integra os direitos humanos (iminentes à pessoa humana) e os direitos fundamentais.

Não deve ser esquecido que o pagamento de tributos custeia serviços essenciais como: SUS (Sistema Único de Saúde), PROUNI, Programas como “Minha casa, Minha Vida”. Tais programas são garantidos através dos tributos recebidos da população. Nesse sentido, para que se possa garantir o mínimo existencial, tributa-se com maior carga tributária os bens que não são considerados essenciais, aqueles considerados supérfluos e que não estão elencados no rol do artigo 7º, IV, da Constituição Federal.

REFERÊNCIAS

ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de incidência tributária**. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009; SCAFF, Fernando Facury. “Como a sociedade financia o estado para a implementação dos direitos humanos?”. In: COUTINHO, Jacinto Nelson Miranda; MORAIS, José Luiz Bolzan de; STRECK, Lenio Luiz (org.). Estudos constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

IMMORDINO, Giovanni; PAGANO, Marco. The cost of rights: an economic analysis. *Diritto & Questioni Pubbliche*, n. 4, 2004; HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The cost of rights: why liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton, 1999; POSNER, Richard. The cost of rights: implications for Central and Eastern Europe – and for the United States. *Tulsa Law Journal*, n. 32, 1996.4

MACHADO, Hugo de Brito. **Os Princípios Jurídicos da Tributação na Constituição de 1988**. 5 ed. São Paulo: Dialética, 2004

OLIVEIRA, Alexandre Machado de. **A proteção do mínimo existencial no direito tributário**. 2 ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. **Las generaciones de derechos humanos**. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, n. 10, 1991; VAN BOVEN, Theodoor C. Les critères

SARLET, Ingo Wolfgang. **Direitos fundamentais sociais, mínimo existencial e direito privado**. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, n. 61, jan./mar. 2007.

SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de. **Mínimo Existencial e o Dever de pagar Tributos, ou Financiando os Direitos Fundamentais**. *Rev. de Direito Constitucional*. Curitiba, n. 1, Ago./ Dez. 2009

SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana F. **Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações**. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Betti (Org.). *Direitos fundamentais, orçamento e reserva do possível*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 11-53.